

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Abdujalolova Muxlisa,
mustaqil izlanuvchi
Samarqand davlat pedagogika instituti
@muhlisa1398@icloud.com

GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI

ANNOTATSIYA

Germenevtika adabiyotshunoslikning muhim nazariy yo'nalishlaridan biri sifatida badiiy matnni talqin qilish, uning mazmun va mohiyatini chuqur anglash jarayonini o'rganadi. Ushbu mavzuda germenevtikaning shakllanish bosqichlari, uning falsafiy ildizlari hamda adabiy asarlarni tahlil qilishdagi o'rni yoritiladi. Ayniqsa, matn va muallif o'rtasidagi munosabat, o'quvchining talqindagi roli hamda tarixiy-kontekstual yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, germenevtik yondashuv orqali badiiy asarning yashirin qatlamlarini ochish, ramziy ma'nolarni aniqlash va ko'p qatlamli mazmunni tushuntirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Mazkur ish adabiyotshunoslikda zamonaviy talqin usullarini boyitish va ilmiy-nazariy qarashlarni kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: germenevtika, adabiyotshunoslik, badiiy matn talqini, interpretatsiya, kontekst, ramziylik, mazmun qatlamlari, falsafiy yondashuv, tahlil usullari.

Mukhisa Abdujalolova,
Independent Researcher
Samarkand State Pedagogical Institute
@muhlisa1398@icloud.com

THE ROLE OF HERMENEUTICS IN LITERARY STUDIES

ABSTRACT

Hermeneutics, as one of the important theoretical directions in literary studies, examines the process of interpreting literary texts and deeply understanding their content and essence. This study highlights the stages of the formation of hermeneutics, its philosophical roots, and its role in the analysis of literary works. Particular attention is paid to the relationship between the text and the author, the role of the reader in interpretation, and the significance of historical-contextual approaches. The article also demonstrates how the hermeneutic approach makes it possible to uncover the hidden layers of a literary work, identify symbolic meanings, and explain its multiple levels of meaning. This research contributes to the enrichment of

contemporary interpretive methods in literary studies and to the expansion of theoretical and scholarly perspectives in the field.

Keywords: hermeneutics, literary studies, interpretation of literary texts, interpretation, author and reader, context, symbolism, layers of meaning, philosophical approach, methods of analysis.

Абдужалолову Мухлису,
самостоятельный исследователь
Самаркандский государственный педагогический институт
@muhlisa1398@icloud.com

РОЛЬ ГЕРМЕНЕВТИКИ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

АННОТАЦИЯ

Герменевтика как одно из важных теоретических направлений литературоведения изучает процесс интерпретации художественного текста, глубокого осмысления его содержания и сущности. В данной теме освещаются этапы формирования герменевтики, её философские истоки, а также роль в анализе литературных произведений. Особое внимание уделяется взаимоотношению текста и автора, роли читателя в интерпретации, а также значению историко-контекстуальных подходов. Кроме того, показываются возможности герменевтического подхода в раскрытии скрытых слоёв художественного произведения, выявлении символических значений и объяснении многослойного содержания. Данная работа служит обогащению современных методов интерпретации в литературоведении и расширению научно-теоретических взглядов.

Ключевые слова: герменевтика, литературоведение, интерпретация художественного текста, интерпретация, контекст, символизм, смысловые слои, философский подход, методы анализа.

Adabiyotshunoslikda badiiy matnni anglash va talqin qilish masalasi doimo dolzarb va muhim nazariy muammolardan biri bo'lib kelgan. Har qanday asar o'zida ko'p qatlamli ma'no va estetik mazmunni mujassam etadi. Shu bois uni to'g'ri tushunish, uning yashirin ma'nolarini ochish va estetik mohiyatini anglash uchun maxsus metodologik yondashuvlar zarur. Germenevtika aynan ana shunday yondashuvlardan biri bo'lib, u matnni tushunish va izohlash nazariyasini ishlab chiqadi. Germenevtika dastlab diniy matnlarni sharhlash usuli sifatida yuzaga kelgan bo'lsa-da, keyinchalik umumiy falsafiy va adabiy metod sifatida rivojlandi. Bugungi kunda u adabiyotshunoslikda badiiy asarni ko'p qirrali talqin etishning muhim vositasiga aylangan.

Germenevtikaning nazariy asoslari: Germenevtika tushunchasi qadimgi yunon tilidagi "hermeneuein" – "tushuntirmoq, izohlash, talqin qilmoq" ma'nolarini bildiruvchi so'zdan kelib chiqqan. Dastlab u diniy matnlarni sharhlash san'ati sifatida yuzaga kelgan bo'lsa, keyinchalik falsafa, filologiya, tarix va adabiyotshunoslikning muhim metodologik asosiga aylandi. XIX–XX asrlarda Fridrix Shleyermaxer, Vilgelm Diltey, Martin Xaydegger va Hans-Georg Gadamer kabi olimlar tomonidan germenevtika mustaqil falsafiy ta'limot sifatida rivojlantirildi va ushbu olimlarning hissasi katta desak mubolag'a bo'lmaydi.[1] Shleyermaxer germenevtikani universal talqin nazariyasi sifatida qarab, matnni tushunishda muallif

psixologiyasini tiklash muhimligini ta'kidlaydi. Diltey esa tarixiylik tamoyiliga urg'u berib, har qanday matn o'z davri mahsuli ekanini asoslaydi. Xaydegger va Gadamer esa hermenevtikani ontologik darajaga ko'tarib, tushunish jarayonining o'zi inson mavjudligining asosiy shakli ekanini ilgari suradilar[2]. Bugungi kunda hermenevtika adabiy matnni talqin qilishning eng muhim nazariy asoslaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Chunki har bir badiiy asar o'zida ko'p qatlamli ma'no va ramzlarni mujassamlashtiradi. O'quvchi esa matnni o'qish jarayonida uni qayta kashf etadi, yangi ma'nolarni ochadi va o'z tafakkuri bilan boyitadi.

Adabiyotshunoslikda hermenevtik yondashuv: Adabiyotshunoslikda hermenevtika badiiy matnni izohlashning murakkab jarayonini o'rganadi. Bu jarayonda uch asosiy unsur muhim:

1. Muallif niyati
2. Matnning o'zi
3. O'quvchi talqini

Hermenevtik doira tushunchasi aynan shu uchlikning o'zaro aloqasini ifodalaydi. Ya'ni, matnning umumiy mazmuni uning alohida qismlarini tushunish orqali anglashiladi, qismlar esa butun kontekstda ma'no kasb etadi[3]. Masalan, Frans Kafka asarlarining talqinida hermenevtik yondashuv muhim o'rin tutadi. Yozuvchining "Jarayon", "Qal'a", "Evrilish" kabi asarlarida ramziy va falsafiy qatlamlar mavjud bo'lib, ularni oddiy syujet asosida tushunish yetarli emas. Hermenevtik tahlil orqali asarlardagi begonalashuv, inson erksizligi va ekzistensial iztiroblar chuqurroq ochiladi.

O'zbek adabiyotida hermenevtik talqinning o'ziga xosligi: O'zbek adabiyotida hermenevtik yondashuv faqat matnni izohlash usuli sifatida emas, balki milliy tafakkur, tarixiy xotira va ma'naviy qadriyatlarni anglash vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. G'arb hermenevtikasida asosiy e'tibor ko'proq individ ongiga, subyektiv interpretatsiyaga va matnning ochiqqligiga qaratilgan bo'lsa, o'zbek adabiy tafakkurida talqin jarayoni ko'pincha axloqiy-ma'rifiy hamda ruhiy-ma'naviy mazmun bilan chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi. Shu sababli o'zbek adabiyotidagi hermenevtik talqinlarda ramziy obrazlar, tasavvufiy qarashlar, milliy mentalitet va tarixiy xotira muhim semantik qatlam sifatida yuzaga chiqadi. Xususan, Alisher Navoiy ijodini hermenevtik jihatdan o'rganish sharqona tafakkurning murakkab ma'no tizimini ochishga yordam beradi. Masalan, "Layli va Majnun" dostonida Majnunning sahroga ketishi tashqi voqelikda ayriliq iztirobi sifatida ko'rinsa-da, ichki mazmunda bu ruhning ilohiy kamolot sari yo'li sifatida talqin qilinadi. Quyidagi baytda bu holat yaqqol seziladi:

"Ishq aro o'rtandi jonu tan anga,

Dasht ila tog' bo'ldi maskan anga"

Mazkur misrada "dasht" va "tog'" oddiy makon emas, balki insonning dunyoviy hayotdan uzilib, ma'naviy poklanish sari yuz tutishini anglatuvchi ramzlardir. Hermenevtik tahlil orqali bu obrazlarning tasavvufiy mohiyati ochiladi. Chunki sharq adabiyotida sahro ko'pincha ruhiy sinov va haqiqat izlash timsoli sifatida talqin qilinadi[4]. O'zbek adabiyotidagi hermenevtik talqinning yana bir muhim jihati milliy tarix va ijtimoiy ong bilan bog'liqligidir. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida ham matnning ichki qatlamlari faqat syujet orqali emas, balki tarixiy-kulturologik kontekst orqali to'liq anglashiladi. Masalan, Otabek

obrazida jadidchilik ruhining ifodalanishi yoki Kumush timsolida sharq ayolining ma'naviy pokligi aks etishi ramziy ma'noga ega. Romandagi: "Moziyg'a qaytib ish ko'rish xayrlik deydilar" jumlasida oddiy fikr emas, balki millatning tarixiy xotira bilan yashashi zarurligini ifodalovchi falsafiy konsepsiyadir. Germenevtik yondashuv ushbu iboraning ijtimoiy va tarixiy mazmunini kengroq ochib beradi[5].

Cho'lpon she'riyatida esa germenevtik interpretatsiya milliy ozodlik g'oyalari anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shoirning: "Ko'nglimda bir yorug' yulduz yonar" misrasidagi "yorug' yulduz" obrazi oddiy poetik tasvir emas. U erk, ozodlik va milliy uyg'onish ramzi sifatida talqin qilinadi. "Zulmat" va "yorug'lik" oppozitsiyasi Cho'lpon poetikasida mustamlakachilik va erkinlik o'rtasidagi qarama-qarshilikni ifodalaydi[6]. Shu jihatdan qaraganda, o'zbek she'riyatidagi ramzlarni tushunish uchun nafaqat matnni, balki davr ruhini ham hisobga olish zarur bo'ladi. G'arb germenevtikasida, ayniqsa Gadamer va Derrida qarashlarida interpretatsiyaning cheksizligi va matnning "ochiqligi" ustuvor hisoblanadi. O'zbek adabiy tafakkurida esa talqin erkinligi bilan bir qatorda ma'naviy mezon ham muhim o'rin tutadi. Ya'ni matnni tushunishda o'quvchining axloqiy tajribasi, diniy qarashlari va milliy dunyoqarashi ham faol qatnashadi. Bu jihat sharqona germenevtikaning asosiy farqlaridan biridir. Milliy mentalitet interpretatsiya jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'zbek kitobxonining tafakkurida ramziy obrazlar ko'pincha kollektiv ong va tarixiy tajriba bilan bog'liq holda qabul qilinadi. Masalan, "ona", "uy", "yo'l", "nur" kabi obrazlar faqat individual ma'no emas, balki milliy qadriyatlarning semantik ifodasi sifatida ham tushuniladi. Shu sababli bir xil matn turli madaniyat vakillari tomonidan turlicha talqin qilinishi mumkin.

Germenevtika aynan ana shu interpretatsion tafovutlarni ilmiy asosda tushuntirib beradi. Bugungi o'zbek adabiyotida ham germenevtik yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda. Ayniqsa, Nazar Eshonqul, Isajon Sulton, Ulug'bek Hamdam kabi yozuvchilar asarlarida falsafiy va ramziy qatlamlarning kuchayishi talqin metodlariga yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Zamonaviy nasrda insonning ichki yolg'izligi, ruhiy inqirozi va ma'naviy izlanishlari ko'pincha yashirin semantik strukturalar orqali ifodalanadi. Bunday asarlarni oddiy syujet asosida tushunish yetarli bo'lmaydi. Germenevtik tahlil esa matnning ichki energiyasini, estetik-falsafiy mohiyatini va ramziy kodlarini ochishga imkon beradi. Masalan, Nazar Eshonqulning "Giryon" romandagi quyidagi tasvir bunga misol bo'la oladi: "Uning qalbida uzoq yillardan beri hech kim kirmagan qorong'i hujra bor edi". Mazkur jumla bevosita fizik makonni emas, inson ruhiyatining berk va iztirobli qatlamini anglatadi. "Qorong'i hujra" obrazi germenevtik jihatdan talqin qilinganda, u insonning jamiyatdan yashirgan dardi, ichki yolg'izligi va ma'naviy bo'shlig'ining ramziga aylanadi. Bu yerda yozuvchi tashqi tasvir orqali ruhiy-falsafiy mazmunni ifodalagan[7]. Romanda vaqt va makon tushunchalari ham an'anaviy realizmdan farq qiladi. Voqealar ko'pincha mavhumlashgan muhitda kechadi. Bu esa o'quvchini syujetdan ko'ra ma'noni izlashga undaydi. Germenevtik yondashuvning muhim jihati ham shundaki, u matnni tayyor mazmun sifatida emas, balki o'quvchi tafakkuri orqali qayta yaratiladigan semantik tizim sifatida ko'radi. "Giryon" romanida milliy mentalitet va tarixiy xotira masalalari ham chuqur ifodalangan. Qahramonning ichki iztiroblari faqat individual ruhiy holat emas, balki jamiyatdagi ma'naviy inqirozning umumlashgan ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan roman o'zbek jamiyatining ma'naviy holatini falsafiy mushohada orqali aks ettiradi. Asarda sukunat obrazi ham alohida semantik ahamiyatga ega. Sukunat oddiy jimlik emas, balki aytilmagan haqiqatlar va ichki og'riq timsoli sifatida

tasvirlanadi. Bu jihat ekzistensial adabiyotga xos bo'lib, Nazar Eshonqul ijodining falsafiy qatlamini yanada kuchaytiradi. Germenevtik talqin esa ana shu sukut ortidagi ma'nolarni ochishga xizmat qiladi.

Nazar Eshonqulning "Giryon" romani o'zbek nasrida germenevtik tahlil uchun muhim manbalardan biridir. Chunki unda ramziy obrazlar, falsafiy mushohada va ko'p qatlamli ma'no tizimi ustuvorlik qiladi. Asarni chuqur anglash uchun o'quvchi nafaqat syujetni, balki yozuvchi yaratgan ramziy-falsafiy makonni ham talqin qila olishi zarur bo'ladi.

Germenevtikaning zamonaviy ahamiyati: Bugungi globallashuv davrida turli madaniyatlar va matnlar o'zaro kesishib bormoqda. Bu esa matnni tushunishda yangi yondashuvlarni talab qiladi. Germenevtika o'quvchining faolligini oshiradi, uni passiv qabul qiluvchidan faol talqin qiluvchiga aylantiradi. Shuningdek, u adabiy tanqidda subyektivlik va obyektivlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga yordam beradi. Bugungi zamonaviy adabiyotshunoslikda poststrukturalizm va dekonstruksiya kabi yo'nalishlar ham germenevtik g'oyalar bilan uzviy bog'liqdir. Germenevtika esa ushbu metodlar orasida matnni tushunish va talqin qilishga qaratilgan universal yondashuv sifatida ajralib turadi. Postmodern adabiyotda ma'no ko'pligi va interpretatsiya erkinligi masalalari ayniqsa muhimdir. Umberto Eko, Roland Bart va Jak Derrida kabi olimlarning qarashlarida ham germenevtik tamoyillar seziladi[8]. Ayniqsa, "matnning ochiqligi" tushunchasi o'quvchining interpretatsion imkoniyatlarini kengaytiradi. Germenevtika nafaqat badiiy matnlarni, balki tarixiy, falsafiy va madaniy matnlarni o'rganishda ham qo'llaniladi. Shu sababli u interdisciplinar metod sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, germenevtika adabiyotshunoslikda badiiy matnni chuqur va ko'p qatlamli talqin qilish imkonini beruvchi muhim nazariy-metodologik asosdir. U matnni anglash jarayonini kengaytirib, muallif, matn va o'quvchi o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib beradi va tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, germenevtik yondashuv nafaqat klassik, balki zamonaviy adabiyotshunoslikda germenevtikaning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Asarlarni tahlil qilishda ham samarali bo'lib, adabiyotshunoslik rivojiga sezilarli hissa qo'shadi. Chunki bugungi badiiy tafakkur ko'p ma'nolilik, ramziylik va interpretatsiya erkinligi bilan xarakterlanadi. Germenevtika esa ana shu murakkab estetik jarayonlarni tushuntirishda samarali nazariy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, germenevtika milliy adabiyotni o'rganishda ham katta imkoniyatlar yaratadi. O'zbek adabiyotidagi ramziy va falsafiy qatlamlarni chuqur tahlil qilish, milliy tafakkur va tarixiy ongni anglashda germenevtik metod muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Шлейермахер Ф. *Герменевтика и критика*. – Москва: Наука, 2004. – 368 с. – С. 45–47. (Shleyermaxer F. *Germenevtika i Kritika*. – Moskva: Nauka, 2004. – 368 s.)
2. Гадамер Х.-Г. *Истина и метод: основы философской герменевтики*. – Москва: Прогресс, 1988. – 704 с. – С. 302–305. (Gadamer X.G. *Istina I metod: osnovi filosofskoy germinevtiki*. – Moskva: Progress, 1988. – 704 s. – С. 302-305).
3. Дильтей В. *Введение в науки о духе*. – Санкт-Петербург: Университетская книга, 2000. – 364 с. – С. 120–123. (Diltey V. *Vvedeniye v nauka o duxe*). – Sank-Peterburg).
4. Навоий А. *Лайли ва Мажнун*. – Тошкент: Гафур Ғулум номидаги нашриёт, 2011. – Б. 134–136. (Navoiy A. *Layli va Majnun*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011. – B. 134-136).
5. Қодирий А. *Ўткан кунлар*. – Тошкент: Sharq, 2018. – Б. 12–15. (Qodiriy A. *O'tkan kunlar*. – Toshkent: Sharq, 2018. – B.12-15).
6. Чўлпон. *Яна олдим созимни*. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 44–46. (Cho'lpon. *Yana oldim sozimni*. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1991. – B. 44-46).
7. Эшонқул Н. *Гирён*. – Тошкент: Akademnashr, 2022. – Б. 54-58. (Eshonqulov N. *Giryon*. – Toshkent: Akademnashr, 2022. – B.54-58).
8. Барт Р. *Удовольствие от текста*. – Москва: Академический проект, 1994. – 240 с. – С. 59. (Bart R. *Udovolstbiye ot teksta*. – Moskva: Akademecheskiy proyekt, 1994. – 240 s. –С.59).